

Днепровский Н. В.

Действительный член Русского Географического общества, выпускающий редактор издательства “Невская Лавра”, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ПЕЩЕРНЫХ ЦЕРКВЕЙ НА ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ ЭСКИ-КЕРМЕНА

Попытки создать работающую типологию крымских пещерных церквей предпринимаются давно [3, 72-80]. Сложности при этом связаны с недостаточным количеством самих пещерных церквей и неповторимостью каждой из них. С этой проблемой столкнулись и мы [6, 19-22]. Поэтому особенно актуальным является углубленный архитектурно-археологический анализ храмов с целью выделения неслучайных функциональных особенностей, что позволяет определить правомерность отнесения конкретного храма к тому или иному типу.

Особенно привлекает исследователей группа пещерных церквей у южных ворот городища Эски-Кермен. Это связано как с видимыми аналогиями в их планировке, так и с расположением вокруг них большого количества погребений.

Так, Н.Е. Гайдуков, описывая храмы “Судилица”, “Трёх Всадников”, “Большой” и “Малый” храмы, пишет: “Все четыре пещерных храма были созданы в разное время и обладали различными функциями. Однако бросается в глаза одна любопытная деталь – выраженная триконхальность всех их” [5, 185].

Ю.М. Могаричев полагает, напротив, что практически одновременно с “Большим храмом” (и, возможно, даже той же артелью) был высечен и “Малый” [10, 62]. Он находит как в их назначении, так и в планировке больше сходства, чем различий: “Без сомнения, это – кладбищенские часовни” [10, 62; 11, 42], – аргументируя это “как большим числом расположенных рядом гробниц и усыпальниц”, так и наличием наземных “часовен с окружающими их погребальными сооружениями” [11, 42]. А “при создании “Трёх всадников”... за архитектурную основу был взят “большой храм” – самая большая в это время и, вероятно, известная часовня поселения” [11, 51].

Оставляя до поры до времени в стороне храм “Судилица”, требующий особенно углублённого анализа, мы последовательно сосредоточили наши усилия на изучении трёх других церквей. Сравнительный анализ храмов “Трёх Всадников” и “Большого” привёл нас к убеждению [7], что рассматривать их в отрыве от близлежащих помещений нельзя и что оба они представляли собою комплексы, включавшие собственно храм и скевофилакий. А потому сходство между ними “может носить не формально-архитектурный и даже не функциональный, а... сущностный характер, отражающий особенности литургической жизни, характерные для вполне определенного хронотопа” [7, 129]. В этой связи, естественно, возник вопрос об их отношении к “Малому” храму. Ведь “если “Большой” и “Малый” храмы... действительно вырубались одной и той же артелью, имевшей одни и те же строительные традиции, то в последнем из них мы также должны встретить уже известные нам литургические особенности: отсутствие жертвенника в храме и наличие в южной стене ниши, а с севера от храма – помещения, способного быть скевофилакием. Однако это не так. Отсутствуют в алтарной абсиде и следы синтрона или заменяющего его седалища, которые имеются в двух обсуждаемых триконхах” [7, 129]. Наши сомнения только укрепились после детального анализа алтарной абсиды “Большого” храма [9, 7-10] и, в особенности, углубленного изучения “Малого” храма [8]. Его боковой компартимент был нами идентифицирован как пункт наблюдения за дорогой, а устройство у порога храма – как сборник конденсата. Было установлено, что помещение предназначалось для постоянного пребывания трех человек. Поэтому возник вопрос: “не является ли пещерный “Малый” храм всего лишь переделкой в соответствии с новыми задачами ранее существовавшей у городских ворот пещеры, имевшей дозорно-оборонительный характер? В частности... пол в алтарной абсиде вырублен гораздо грубее, чем в остальной части храма, и граница этого пола ясно просматривается. Возможно, абсида была врублена в уже существовавшее помещение” [8, 84-85]. Хотя Ю.М. Могаричев полагает, что формы абсид “Большого”

Ил. 1. План и разрезы “Малого” храма по материалам ЭКЭ П. л. 221

пления для него (курсив наш – Н.Д.)” [4, 200]. Однако это плохо сочетается с более ранним свидетельством Н.И. Репникова: “В глубине алтарного полукружья – опрокинутый четырехугольный престол. В древности он был вытесан вместе с храмом и возвышался из толщи пола, составляя с последним одно целое. Ныне он отбит, но след связи отчетливо виден на полу (курсив наш – Н.Д.). Верхняя часть престола сбита” [12, 36]. Положение престола ясно указано также на плане храма, снятом Эски-Керменской экспедицией (далее – ЭКЭ). Более того, рядом с храмом на чертеже отдельно изображен и сам престол, а разрезы того же храма выполнены с его реконструкцией в алтарной абсиде (ил. 1).

На наш взгляд, проблема состоит в психологической установке исследователей: Н.И. Репников видел, как выглядела отломанная часть престола и, соответственно, “отчетливо видел” и “ответную часть” обломанной скалы. Современные же исследователи по аналогии с другими пещерными храмами ищут несуществующие “следы крепления” и, разумеется, их не находят. Ведь в других пещерных церквях такими “следами крепления” обычно являются вытесанные в полу гнезда под основание престола. Разумеется, таких следов здесь нет. Гораздо

и “Малого” храма похожи [10, 62; 11, 42], мы отметили также, что “в алтарной абсиде потолок слегка повышен относительно потолка наоса – особенность, которую отмечал еще Бертье-Делагард... для крымских пещерных храмов [2, 62]. Конха при этом переходит как бы в подобие небольшого, очень плоского купола” [8, 85]. Подобное куполообразное повышение потолка отмечается в предполагаемой пещерной церкви у малых ворот Чуфут-кале; в главном пещерном храме Успенского монастыря; а также в предполагаемом пещерном “храме с подпольем” в составе инкерманского комплекса “Анфилады”. Ничего подобного мы не встречаем в боковых компартиентах, угловатых в плане – их потолок почти совершенно плоский. Нет этого и в “Большом” храме. Это заставило нас уделить особое внимание организации алтарного пространства “Малого” храма.

Как известно, престол в алтарной абсиде данного храма сохранялся в опрокинутом виде вплоть до 30-х гг. XX в., а *in situ* существовал еще в XIX в. – он изображен на гравюре [11, 237]. Однако на плане храма, приведенном в этой же работе, никаких следов престола мы уже не находим [11, 235]. Их отсутствие специально подчеркивает и Н.Е. Гайдуков: “Престол храма не сохранился, нет и никаких следов кре-

Ил. 2. Абсида “Малого пещерного храма” со следами срубленного престола и подрубками для установки алтарной преграды (фото автора)

Ил. 3. Следы престола в абсиде “Малого пещерного храма” (фото автора)

более слабые следы отломанного престола увидеть на полу можно только при касательном освещении – естественном (ил. 2) или искусственно созданном (ил. 3). Размеры основания престола: длина – 0,55 м, ширина – 0,6 м. Расстояние от соответствующих его сторон составляют: до центра восточной стены абсиды – 0,45 м, до южной стены – 0,7 м, до северной – 0,93 м. Такая асимметрия может косвенно указывать на наличие в древности пристенного жертвенника у северной стены алтарной абсиды. Кроме того, такое размещение монолитного престола, скорее всего, исключало присутствие в абсиде синтрона. Следы такового, действительно, обнаружить не удалось даже при касательном освещении восточной стены.

Итак, архитектурная и литургическая планировки “Большого” и “Малого” храмов на подъездной дороге имеет следующие отличия:

- наличие синтрона в “Большом” храме и отсутствие его (как и сидения для священнослужителя) в “Малом”;

- наличие алтарной ниши (возможно, следы архиерейского трона) в “Большом” храме и отсутствие его в “Малом”;

- полого понижающаяся к восточной стене конха абсиды “Большого” храма и плоский куполовидный потолок алтарной части “Малого”;

- гнездо для установки престола в “Большом” храме и целиком вырубленный из монолита престол в “Малом”, впоследствии отломанный (попутно отметим, что монолитные основания престолов характерны также для храмов с вырубным основанием у первого и второго поворотов подъездной дороги);

- резко выделяющаяся своей шероховатостью на фоне остального пола поверхность пола абсиды “Малого” храма, позволяющая предположить ее вторичность по отношению к основному помещению;

- Наличие предполагаемого скевофилаксия севернее “Большого” храма и его отсутствие в непосредственной близости от “Малого”;

- асимметричное расположение престола в “Малом” храме, позволяющее предположить наличие в аб-

Ил. 4. Фронтальный разрез “Большого” храма (а) по материалам ЭКЭ [1, л. 19] и разрезы алтарной части “Большого” (б) и “Малого” пещерных храмов на подъездной дороге по Ю.М. Могаричеву [11, 232, 236]

сиде жертвенника у северной стены;

– выраженная подпрямоугольная форма наоса “Малого” храма, дополненная южным компартиментом и выраженная триконхиальная форма “Большого” храма, дополненная связанным с ним карнизом северным помещением;

– наличие погребения в “Малом” храме и отсутствие погребений в “Большом”.

Однако не последнее значение, кроме формальных признаков, имеет и общий облик храма. Поэтому мы приводим в дополнение к чертежам “Малого” храма также фронтальный разрез “Большого” храма, выполненный теми же сотрудниками ЭКЭ и в той же технике (ил. 4а), а также разрезы алтарных абсид этих двух пещерных церквей (ил. 4б, 4в).

Все перечисленные отличительные признаки в своей совокупности никак не позволяют нам согласиться не только с утверждением о том, что данные храмы имеют “больше сходства, чем различий” – поскольку этих различий оказалось гораздо *больше*, нежели казалось раньше; и не только с предположением об их высекании одной артелью или хотя бы в одно и то же время; но даже с отнесением их к одному и тому же – триконхиальному – типу. Гораздо более правдоподобным нам видится предположение о том, что при переделке существовавшего *подпрямоугольного* придорожного помещения в “Малый” храм его строители пытались взять за основу *готовые* архитектурно-планировочные решения расположенного рядом *триконхиального* “Большого” храма. Однако получившееся в результате этой попытки сооружение имело совсем другой характер, поскольку принадлежало, скорее всего, уже совершенно другой эпохе.

Примечания

1. Архив ИИМК, ф. Р-І, д.119а.
2. *Бертъе-Делагард А. Л.* Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма // Избранные труды по истории средневекового Крыма. – Симферополь, 2012. – Т. III. – С. 7-153.
3. *Виноградов А. Ю., Гайдуков Н. Е., Желтов М. С.* Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии // Российская археология. – 2005. – № 1. – С. 72-80.
4. *Гайдуков Н. Е.* Сакральное пространство и литургические устройства в доиконоборческих пещерных храмах Юго-Западной Таврики // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. – М.: “Индрик”, 2006. – С. 186-207.
5. *Гайдуков Н. Е.* Христианская топография окраины городища Эски-Кермен в юго-западном Крыму // Спелеология и спелестология. Сборник материалов I международной научной заочной конференции. – Набережные Челны: НИСПТР, 2010. – С.184-187.
6. *Гайдуков Н. Е., Днепровский Н. В.* Типология и структура комплексов, включающих пещерные храмы юго-западной Таврики // Пещерные церкви Византии и Руси. Материалы международной научно-практической конференции. – Саранск, 2011.
7. *Днепровский Н. В., Шкурдода В. А.* К вопросу о первоначальной литургической планировке триконхиальных пещерных церквей Эски-Кермена // ЛА. – Вып. 24, спецвип. 9. Дослідження монастирських печерних комплексів. – К., 2010. – С.124-143.
8. *Днепровский Н. В.* К вопросу о назначении эски-керменского “пещерного храма у городских ворот” // Причерноморье. История, политика, культура. Выпуск VIII (III). Серия А. Античность и средневековье. Избранные материалы IX Международной научной конференции “Лазаревские чтения” / Под общей редакцией В. И. Кузищина. – Севастополь, Филиал МГУ в г. Севастополе, 2012. – С. 81-98. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.msusevastopol.net/downloads/prich2012/prich-a.pdf>
9. *Днепровский Н. В.* К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма” на подъездной дороге Эски-Кермена // Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. – К., 2012.
10. *Могаричев Ю. М.* Пещерные церкви в районе подъездной дороги Эски-кермена // Проблемы истории и археологии Крыма. – Симферополь, 1994. – С. 57-67.
11. *Могаричев Ю. М.* Пещерные церкви Таврики. – Симферополь, 1997.
12. *Репников Н. И.* Подъемная дорога Эски-кермена // Материалы Эски-керменской экспедиции. – ИГАИМК. М.; Л., 1935. – Вып. 117. – С.18-42.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделе Богородицы – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013